

Sobre la unificación de los informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro y sobre el Estado de las Finanzas Públicas elaborados por las Contralorías Territoriales, Colombia

María Carolina Méndez Téllez*
(Versión de noviembre 27 de 2024)

Resumen

Objetivo: caracterizar los informes macrofiscales del Presupuesto, del Tesoro y del Estado de las Finanzas Públicas en Colombia, elaborados por las contralorías territoriales. *Metodología:* se caracterizaron 532 informes macrofiscales de ambas categorías de las vigencias 2020 a 2022 y, posteriormente, se calificaron a la luz de criterios extraídos de las Guías de Auditoría Territorial (GAT V2.1 y V3.0), aplicando un dispositivo denominado Tool. Se llevó a cabo un análisis comparativo de los informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro versus los del Estado de las Finanzas Públicas. Adicionalmente, se revisaron 882 informes macrofiscales de las 32 contralorías departamentales para las vigencias 2020 a 2023. *Resultados:* predomina la elaboración de informes del Presupuesto y de Tesoro, y en los casos de las contralorías territoriales que hacen ambos tipos de informes, los del Estado de las Finanzas Públicas contienen a los de la cuenta del Presupuesto y del Tesoro. Con respecto a las contralorías departamentales, en los informes del Presupuesto y del Tesoro, sólo siete contralorías consolidan información de municipios, y nueve de entidades descentralizadas; para los informes de Finanzas Públicas, sólo 11 contralorías consolidaron información de municipios y 13 de entes descentralizados. *Conclusiones:* el desafío de las contralorías departamentales para consolidar información implica el desarrollo de una metodología que faciliten la integración y presentación de informes macrofiscales. La unificación de los informes macrofiscales fortalecerá la eficiencia en la gestión fiscal territorial y cumplirá con el requisito establecidos en la Ley 330 de 1996, (art. 9 num. 9), que establece la obligatoriedad de los contralores de presentar un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades, el departamento a nivel central y descentralizado.

Palabras clave: informes de control fiscal, informes macrofiscales, control fiscal, contralorías territoriales, Colombia.

Introducción

En el contexto del control fiscal, los informes macrofiscales consolidados deben proporcionar una visión integral del estado financiero, presupuestal y tesorero de las entidades territoriales. En Colombia, la normatividad vigente establece la obligatoriedad de la elaboración y presentación de estos informes por parte de las contralorías territoriales, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, la diversidad en los formatos y contenidos de estos informes puede dificultar su análisis y comparación, lo que representa un desafío tanto para los organismos de control como para la ciudadanía.

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Artículo resultado de la investigación realizada para el OPPCF de la AGR.

Para la teoría económica, el ejercicio del control fiscal tendría correspondencia con “los mecanismos”. “Siguiendo la tradición de Smith (1759), un grupo de autores reconoce las limitaciones de los mercados convencionales y buscan diseñar mecanismos, o diseñar mecanismos, que permitan tomar decisiones razonablemente convenientes, en los espacios de no mercado”. (González et al., 2023, p. 239). El control fiscal también es discutido en relación con la necesidad de disciplina fiscal para garantizar el equilibrio macroeconómico y evitar déficits fiscales que podrían desestabilizar los mercados. (Giraldo, 2000).

Según Maskin (2008), un mecanismo se refiere a una institución, procedimiento o incluso un juego diseñado para que determine los resultados en un contexto económico o social específico. El diseño de mecanismos, según Hurwicz (2007), se complica por el hecho de que los cierres definitivos en una primera instancia son, más bien, una aspiración teórica que una realidad práctica. Esto implica que las sociedades deben desarrollar reglas o mecanismos para corroborar la gestión de terceros. A pesar de la importancia de estos mecanismos, Hurwicz sostiene que ningún sistema de este tipo puede ser perfecto y que siempre habrá situaciones en las que la instancia final no pueda ofrecer una solución completamente satisfactoria (González et al., 2023, p. 240).

Desde el punto de vista micro, los informes de auditoría, producto del control fiscal a nivel micro, tienen varios objetivos. Primero, deben ofrecer una evaluación sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión, en términos de economía, eficiencia y eficacia. Además, buscan identificar fallas importantes en la gestión pública que puedan perjudicar el patrimonio público o implicar infracciones legales. También deben evaluar la calidad del control interno y revisar la rendición de cuentas. Otro aspecto fundamental es llevar a cabo investigaciones preliminares cuando sea necesario y hacer seguimiento a las recomendaciones, asegurando que se implementen los correctivos adecuados. Si no se toman estas medidas, se deben aplicar las sanciones correspondientes (Gómez, 2017, pp. 141-142).

En cuanto al control macro, la Constitución Política Nacional en su artículo 268 atribuyó atribuciones específicas, como son: llevar el registro de la deuda pública, informar al Congreso sobre cuestiones medioambientales, presentar proyectos de ley relacionados con el control fiscal, y dictar normas destinadas a armonizar los sistemas de control fiscal a nivel nacional. Finalmente, establece la presentación ante el Congreso de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, así como la certificación del balance de la Hacienda (Gómez, 2017, pp. 156).

Los informes macrofiscales de la cuenta del Presupuesto y del Tesoro, así como del Estado de las Finanzas Públicas, encuentran su base normativa en la Ley 42 de 1993 sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, específicamente en el Capítulo III titulado “De la contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones, auditaje e informes” (arts. 35 y ss.). En particular, el artículo 37 establece que el presupuesto general del sector público está compuesto por la consolidación de los presupuestos de la Nación y de las entidades descentralizadas, incluyendo fondos gestionados por particulares o entidades y fondos especiales creados por ley.

Asimismo, el artículo 39 de la misma ley detalla los elementos que deben incluirse en la cuenta general del presupuesto y del tesoro. Estos elementos comprenden estados detallados de

ingresos y recursos de capital, estados de ejecución de egresos, comparativos de ingresos y gastos que reflejen superávit o déficit, y detalles de los gastos pagados durante el año fiscal con cargo a reservas anteriores, así como los saldos de las cuentas del tesoro.

Para los informes consolidados sobre la Situación de las Finanzas Públicas, de que trata el presente estudio, es fundamental el artículo 41 de la Ley 42 de 1993. Este artículo establece que, para cumplir con lo estipulado en el ordinal 11 del artículo 268 constitucional, la Contraloría General de la República debe certificar la situación financiera del Estado y presentar el informe correspondiente al Congreso y al Presidente de la República. Este informe debe considerar, entre otros, los siguientes factores: ingresos y gastos totales, superávit o déficit fiscal y presupuestal, superávit o déficit de tesorería y de operaciones efectivas, registro de la deuda total, y resultados financieros de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.

Si bien, las contralorías territoriales gozan de independencia técnica de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 403 de 2020, este estudio aborda los informes macrofiscales de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, así como sobre el Estado de las Finanzas Públicas, a través de un ejercicio de caracterización y análisis descriptivo. Adicionalmente, se realiza una calificación de sus contenidos a la luz de los criterios de las Guía de Auditoría Territorial GAT versiones 2.1 y 3.0, vigentes para el periodo estudiado. La calificación de informes se realizó para 52 de las 67 contralorías territoriales para las vigencias 2020 a 2022. Adicionalmente, en el mes de julio de 2024 se revisaron informes de todas las contralorías departamentales, lo que incrementó el número de contralorías territoriales consideradas en este estudio a 59¹(Toscano, 2024).

En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 272 de 2000, la función de la Auditoría General de la República (AGR) consiste en “Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control señalados en el artículo segundo, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el Auditor General fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otros, de conformidad con lo que para el efecto dispone este Decreto”. (art. 5 Decreto Ley 272 de 2000).

Los informes macrofiscales consolidados del Presupuesto y del Tesoro y del Estado de las Finanzas Públicas son el resultado de la auditoría financiera y de gestión que realizan las contralorías territoriales (CT) de conformidad con las Normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Guía de Auditoría Territorial (GAT) adoptada por cada una de las CT en el marco de las Normas Internacionales de Auditoría (ISSAI). Además, la obligatoriedad legal de estos informes se establece en el artículo 272 de la Constitución Política, en la Ley 136 de 1994, artículo 165, numeral 3, y en la Ley 330 de 1996 artículo 9, numeral 9:

“9. Presentar anualmente a la Asamblea Departamental y a los Concejos Municipales, un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades, el departamento a nivel central y descentralizado, que comprenda el resultado de la evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la administración en el manejo dado a los fondos y bienes públicos.” (Ley 330 de 1996, art. 9, num. 9).

¹ Las contralorías que no se revisaron son: Bolívar, Risaralda, Cartagena y Sabaneta porque no se encontraron informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro, ni del Estado de las Finanzas Públicas.

En este contexto, el objetivo de la investigación es establecer un diagnóstico sobre los contenidos de los informes macrofiscales consolidados del Presupuesto y del Tesoro y del Estado de las Finanzas Públicas en Colombia, y hacer una caracterización de los mismos con el fin de mejorar la transparencia, la comparabilidad y la eficiencia en el control fiscal de las entidades territoriales.

Metodología

Selección y caracterización de los Informes

Se recopiló un total de 532 informes macrofiscales correspondientes a las vigencias 2020 a 2022, provenientes de las 67 contralorías territoriales. De estos, 458 son informes de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, mientras que 74 son informes del Estado de las Finanzas Públicas. Esta recolección se realizó mediante una búsqueda exhaustiva en las páginas web de las contralorías territoriales en marzo de 2024.

Revisión de Guías de Auditoría Territorial (GAT)

Se revisaron las Guías de Auditoría Territorial (GAT V2.1 y V3.0), enfocándose en los macroprocesos de gestión financiera y gestión presupuestal. Esta revisión permitió identificar y extraer criterios esenciales que deben ser considerados en los informes macrofiscales. Los criterios fueron adaptados para convertir descripciones de formato en directrices con estilo de criterio, proporcionando un marco sólido para el análisis.

Aplicación de un Muestreo Aleatorio Simple (MAS)

Se seleccionó una muestra representativa de 34 contralorías territoriales mediante un muestreo aleatorio simple, con un intervalo de confianza del 90% y un margen de error del 10%². Esta muestra permitió realizar un análisis en dos etapas: primero, se evaluaron 87 informes de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; luego, se estudiaron 74 informes consolidados del Estado de las Finanzas Públicas. La selección de las 34 contralorías territoriales (CT) se realizó por a través de un muestreo por conveniencia.

Desarrollo y aplicación del dispositivo “Tool”

Se desarrolló un dispositivo de calificación denominado “Tool”, que permite la revisión y caracterización de los informes macrofiscales. Este dispositivo se basa en un sistema binario de evaluación (cumplimiento = 1, no cumplimiento = 0), aplicado a una lista de 20 criterios extraídos de las GAT. El “Tool” clasifica los informes en rangos de calificación utilizando una convención de colores (rojo, amarillo, azul y verde), que indican el nivel de cumplimiento y riesgo³.

² Un nivel de error del 10% indica que hay una variabilidad del 10% en la estimación o inferencia del valor real de cualquier variable analizada a partir de la muestra. Esto significa que el valor estimado puede variar en un 10% hacia arriba o hacia abajo respecto al valor real de la variable.

³ Esta metodología de la “Tool” fue desarrollada por la autora para la presente investigación, y se institucionalizó como innovación para el Observatorio de Política Públicas del Control Fiscal (OPPCF) de la AGR mediante el certificado de fecha ## de ## de 2024 [A la fecha ya fue avalado por el Dr. Jhonny Cárdenas, se encuentra en trámite para firma de la Dra. Auditora].

La Tool es un dispositivo matricial que se desarrolla en una hoja de cálculo en la cual se registra el cumplimiento o no de un determinado criterio. Aplica un código binario, de forma que si se cumple, se asigna un uno (1), de lo contrario cero (0). Para elaborar se requiere:

1. Tener la lista de criterios, la cantidad de criterios será la variable “X” del modelo.
2. Nombre de la primera columna: Criterios del estudio.
3. Contenido de la primera columna: los criterios que será “X” número de criterios, los cuales se registrarán en las filas de esta columna.
4. Nombre de las columnas 2 en adelante corresponden a los nombre de los informes organizados por entidad y año.
5. Contenido de las columnas 2 en adelante: estas columnas contendrán el código binario, sea uno o cero según sea el caso si se encuentra o no el criterio en el respectivo informe.
6. Nombre de la última fila: totales. En la última fila se suma cada una de las columnas. El valor máximo será igual a la variable “X”.

La Tool se puede formular en términos matemáticos, donde las variables del modelo son:

X = número de criterios

Y = cantidad de rangos

P = puntuación o calificación

j = entidades

X = número máximo de criterios

k = criterio individual

C = valor del criterio (k) para la entidad j .

La puntuación total (P) para una entidad (j) es la suma de los valores de cada criterio (k), y el puntaje máximo para una entidad es igual a X . La calificación de cada entidad está dada por la puntuación (P) que obtengan de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$P_j = \sum_{k=1}^X C_{jk}$$

Para determinar los intervalos se divide la puntuación máxima X en Y intervalos iguales. La fórmula para calcular el tamaño de cada intervalo es: $I = X/Y$.

Análisis comparativo de informes macrofiscales

Se realizó un análisis comparativo entre los informes de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro y los del Estado de las Finanzas Públicas. Este análisis permitió identificar coincidencias y duplicación de contenido entre los informes, destacando la necesidad de unificar ambos tipos de informes para mejorar la eficiencia en la gestión fiscal.

Revisión de Informes Consolidados en Contralorías Departamentales

Se revisaron 882 informes macrofiscales de las 32 contralorías departamentales para el período 2020-2023. Este análisis se enfocó en identificar la capacidad de las contralorías para consolidar información de municipios y entidades descentralizadas, revelando desafíos significativos en este aspecto.

Caracterización de los informes macrofiscales del Presupuesto y del tesoro y Sobre el estado de las finanzas públicas

La búsqueda de informes macrofiscales de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y sobre el Estado de las Finanzas Públicas en las páginas web de las 67 contralorías territoriales, realizada en el mes de marzo de 2024, dio como resultado un total de 532 informes macrofiscales, considerando las vigencias 2020 a 2022. De estos, 458 corresponden a informes macrofiscales de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, y 74 a los macrofiscales del Estado de las Finanzas Públicas. Ver infografía 1.

De la infografía 1 se destaca la heterogeneidad de nombres asignados a los informes. Los 458 informes sobre de la cuenta del Presupuesto y del Tesoro presentan 19 variaciones de nombres, de los cuales los de mayor frecuencia son Informe Fiscal y Financiero, Informe de Auditoría Financiera y de Gestión, e Informe Financiero y de Revisión de Cuenta. A su vez, los 74 informes sobre las Finanzas Públicas presentan 24 variaciones de nombre, siendo los de mayor frecuencia Informe del estado de las Finanzas Públicas, Informe de las Finanzas Públicas e Informe Macrofiscal.

Infografía 1. Caracterización de informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro y del Estado de las Finanzas Públicas, 2020-2022

Caracterización de los informes macrofiscales, 2020-2022

En total **532** informes macrofiscales descargados de las páginas web de las Contralorías Territoriales, vigencias 2020 a 2022*

De la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro = **458** informes

Cuadro 1. Frecuencia de títulos de los informes de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro

No.	Título o nombre del informe	Frecuencia
1	Informe Fiscal y Financiero	191
2	Informe de Auditoría Financiera y de Gestión	108
3	Informe Financiero y de Revisión de Cuenta	58
4	Informe final Financiero y de Revisión de Cuenta	20
5	Informe final de Revisión de Cuenta	17
6	Informe final de Auditoría Financiera y de Gestión	12
7	Informe consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	9
8	Informe Financiero	7
9	Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	6
10	Informe anual consolidado de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro	5
11	Informe definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión	5
12	Informe final Auditoría Financiera y de Revisión de Cuenta	4
13	Informe preliminar de Revisión de Cuenta	4
14	Informe Financiero y Estadístico	3
15	Informe Fiscal Financiero y de Gestión	3
16	Informe Macro Fiscal Financiero y de Deuda Pública	3
17	Informe de Auditoría modalidad regular	1
18	Informe Fiscal Financiero y Presupuestal	1
19	Informe Macro Fiscal y Financiero	1
	Suma	458

Estadístico	No. Páginas
Máximo	1100
Mínimo	32
Promedio	152

* Hay un solo informe de la vigencia 2023, que corresponde a la Contraloría Municipal de Palmira (descargado en mayo de 2024).

Del Estado de las Finanzas Públicas = **74** informes

Cuadro 2. Frecuencia de títulos de los informes del Estado de las Finanzas Públicas

No.	Título o nombre del informe	Frecuencia
1	Informe del estado de las Finanzas Públicas	12
2	Informe de las Finanzas Públicas	10
3	Informe Macrofiscal	8
4	Informe de la situación de las Finanzas Públicas	6
5	Informe sobre el estado de las Finanzas	5
6	Informe consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas	4
7	Informe anual estado de Finanzas Públicas Territoriales	3
8	Informe de las Finanzas	3
9	Informe Macro Financiero	3
10	Informe Macrofiscal de las Finanzas Públicas	3
11	Informe anual sobre el estado actual de las Finanzas Públicas	2
12	Informe consolidado sobre la situación de las Finanzas	2
13	Informe estado de las Finanzas Territoriales	2
14	Auditoría especial Informe Fiscal y Financiero Macrofiscal	1
15	Consolidado de las Finanzas	1
16	Informe anual de las Finanzas	1
17	Informe de las Finanzas (ejecución presupuestal y tesorería) y Deuda Pública	1
18	Informe del estado de las Finanzas Públicas y del Tesoro	1
19	Informe Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal	1
20	Informe estado de las Finanzas	1
21	Informe Financiero anual relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales	1
22	Informe Macro de Finanzas Públicas	1
23	Informe Macro de Finanzas Territoriales	1
24	Informe sobre las Finanzas Públicas Territoriales	1
	Suma	74

Estadístico	No. Páginas
Máximo	405
Mínimo	28
Promedio	127

Avance de investigación de Carolina Méndez, OPPCF – AGR, junio de 2024

Fuente: elaboración propia.

Para la caracterización de los informes se aplicaron los estadísticos máximo, mínimo y promedio, lo que dio como resultado, en el caso de los informes del Presupuesto y del Tesoro, un informe con 1.100 páginas de la contraloría de Guaviare, vigencia 2021, y el mínimo fue de un informe de la contraloría de Sincelejo, vigencia 2022, con 32 páginas. Con respecto a los informes del Estado de las Finanzas Públicas, el más extenso tiene 405 páginas y fue elaborado por la Contraloría departamental de Nariño de la vigencia 2021, y el informe más corto fue de la Contraloría departamental de Magdalena con 28 páginas.

Calificación de contenido de la muestra

En la primera etapa de la investigación se analizaron 87 informes macrofiscales de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de 34 contralorías territoriales (CT). Y en la segunda etapa se estudiaron 74 informes consolidados del estado de finanzas públicas con 18 contralorías territoriales diferentes a las revisadas en la primera fase, y 16 CT en común con la muestra inicial.

Esto permite afirmar, que en total se analizaron informes correspondientes a 52 de las 67 contralorías territoriales que existen a nivel nacional⁴. Ver infografía 2.

Se revisaron las Guías de Auditoría Territorial (GAT V2.1 pp. 79-124 y V3.0, pp. 77-121), en lo que respecta a los macroprocesos de gestión financiera y gestión presupuestal. A partir de esta revisión, se elaboró una lista de chequeo que recopilaba los lineamientos esenciales que las contralorías territoriales debían incorporar en sus informes macrofiscales. Luego, se procedió a refinar este listado, transformando las descripciones de formato párrafo en directrices con estilo de criterio.

A continuación los criterios extraídos de las GAT (V2.1 pp. 79-124 y V3.0, pp. 77-121) para calificar los informes del Presupuesto y del Tesoro:

1. Situación financiera
2. Estado de resultados
3. Indicadores financieros
4. Concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión
5. Gestión de cartera
6. Gestión contractual⁵
7. Indicadores de endeudamiento
8. Evaluación y opinión sobre los estados financieros
9. Evaluación y concepto del control fiscal interno
10. Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI
11. Aprobación del Marco Fiscal de Mediano Plazo
12. Evaluación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia
13. Evaluación de las Reservas presupuestales
14. Evaluación de Vigencias futuras (VF) ordinarias y/o VF excepcionales
15. Concepto sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestal
16. Concepto consolidado macroprocesos de gestión presupuestal y tesorería
17. Situación presupuestal y de tesorería
18. Evaluación del resultado de la vigencia: superávit o déficit
19. Evaluación y concepto sobre el plan de mejoramiento
20. Concepto sobre la rendición de la cuenta

Infografía 2. Diagrama de Venn de las contralorías territoriales analizadas

⁴ Para el caso de Vaupés se calificaron los mismos tres informes en la Tool 1 y la Tool 2, ya que la clasificación en cada muestra se realizó según el nombre del informe. Este es el único caso en el que se tomaron los mismos informes en ambos estudios. En ambas calificaciones, los informes quedaron en nivel deficiente (puntajes 6 y 8 en las Tool 1 y 2 respectivamente).

⁵ entendida a la luz del principio de la primacía de la realidad en la contratación pública (Monroy, 2022).

Contralorías Territoriales (CT) analizadas en la investigación de los informes macrofiscales del Presupuesto y el Tesoro, y de las Finanzas Públicas

Se revisaron informes de 52 contralorías territoriales, de las 67 que existen en el país.

CT en la Tool 1

1. Barrancabermeja
2. Barranquilla
3. Caldas
4. Envigado
5. Guainía
6. Guajira
7. Guaviare
8. Meta
9. Montería
10. Nariño
11. Neiva
12. Pasto
13. Popayán
14. Quindío
15. Sucre
16. Valle del Cauca
17. Villavicencio
18. Yumbo

Tool 1 es el instrumento de calificación de los informes macrofiscales del Presupuesto y el Tesoro.

CT en la Tool 2

1. Amazonas
2. Armenia
3. Bello
4. Boyacá
5. Casanare
6. Cauca
7. Chocó
8. Dosquebradas
9. Itagüí
10. Manizales
11. Medellín
12. Pereira
13. San Andrés, Prov. y Sta. Catalina
14. Santa Marta
15. Sincelejo
16. Soacha
17. Soledad
18. Tunja

Tool 2 es el instrumento de calificación de los informes macrofiscales de las Finanzas Públicas.

Contralorías Territoriales de las cuales no se calificaron informes

Bolívar*	Cesar	Tuluá	Cundinamarca
Cartagena*	Córdoba	Norte de Santander	Putumayo
Risaralda*	Cúcuta	Antioquia	Tolima
Valledupar*	Ibagué		Sabaneta

* No se encontraron informes.

Fuente: elaboración propia.

Para calificar los informes del Estado de las Finanzas Públicas se determinaron los siguientes criterios, a partir de la revisión de las GAT (V2.1 pp. 79-124 y V3.0, pp. 77-121):

1. Estados financieros consolidados
2. Superávit o déficit de Tesorería (situación de tesorería)
3. Dictamen a los estados financieros consolidados: opinión, concepto
4. Evaluar la coherencia de las revelaciones con cifras reportadas en estados financieros
5. Analizar y verificar cierre financiero (los saldos del Libro Mayor y Balances al cierre)
6. Aplicar indicadores financieros para identificar riesgos
7. Analizar los riesgos financieros
8. Explicitar la información rendida en los aplicativos SIA, CHIP

9. Opinión sobre el sistema de Control Interno Contable
10. Plan de mejoramiento y su nivel de cumplimiento
11. Opinión sobre el presupuesto. Superávit o déficit presupuestal
12. Análisis de las fuentes de financiación
13. Análisis sobre la gestión de la inversión y del gasto
14. Resultado fiscal de cada entidad descentralizada
15. Cierre presupuestal
16. Análisis deuda pública
17. Deuda consolidada (con entidades descentralizadas)
18. Indicadores de esfuerzo fiscal
19. Indicadores de desempeño fiscal y financiero
20. Indicadores de gestión y de resultados

La Tool: un dispositivo de calificación de informes

La Tool se desarrolla en una hoja de cálculo en la cual se registra el cumplimiento o no de un determinado criterio (Molina et al., 2021). Cada criterio se evalúa en los informes de manera binaria (cumplimiento = 1, no cumplimiento = 0). La puntuación total (P) para una entidad (j) es la suma de los valores de cada criterio (k), y el puntaje máximo para una entidad es igual a X . La calificación de cada entidad está dada por la puntuación (P) que obtengan de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$P_j = \sum_{k=1}^X C_{jk}$$

Para determinar los intervalos se divide la puntuación máxima X en Y intervalos iguales. La fórmula para calcular el tamaño de cada intervalo es: $I = X/Y$. Para los informes macrofiscales de que trata este documento, se establecieron 20 criterios, es decir, $X = 20$, y cuatro rangos de calificación, es decir, $Y = 4$. Así, cada intervalo será $I = X / Y$, reemplazando, $I = 20/4 = 5$. De manera que los intervalos serán de 5. A cada rango se le asigna a un color y una cualificación que corresponderá al nivel de cumplimiento. Ver en la tabla 1 el semáforo resultante de la aplicación de este modelo matemático de la Tool.

Debido a que en este estudio se analizaron informes para el período 2020-2023, se calculó el promedio anual de las calificaciones de los informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro, y de las Finanzas Públicas, de las contralorías territoriales de cada muestra.

Tabla 1. Rangos de calificación y los niveles de cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0

	Rango de calificación*	Nivel de cumplimiento de las GAT
	1 a 5	Crítico
	6 a 10	Deficiente
	11 a 15	Aceptable
	16 a 20	Sobresaliente

* Puntuación sobre 20 según los veinte criterios extraídos de los lineamientos de las GAT V2.1 y V3.0.

Resultados de la calificación de los informes macrofiscales

Resultados de la calificación de los informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro

Al revisar los contenidos de los informes macrofiscales del presupuesto y del tesorero de 34 Contralorías Territoriales (CT) de las vigencias 2020 a 2022, con la excepción de un informe de la vigencia 2023 correspondiente a la contraloría municipal de Palmira. Al aplicar la metodología de la Tool explicada arriba, con 20 criterios extraídos de los lineamientos de las GAT (2.1 y 3.0), un 6% de las CT resultaron con calificación de nivel crítico. Un 35% de las CT recibió calificación Deficiente, mientras que otro 29% obtuvo calificación Aceptable; y otro 29% recibió una calificación Sobresaliente. La Tool aplicada a este tipo de informes macrofiscales se identificó como Tool 1. Ver resultados agregados en la tabla 2 y detallados en la tabla 3.

Tabla 2. Calificación del cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0 en los informes del Presupuesto y del Tesoro de las Contralorías Territoriales, 2020-2022

	Nivel de cumplimiento*	Rango	Cantidad CT	Porcentajes
	Crítico	1 a 5	2	6%
	Deficiente	6 a 10	12	35%
	Aceptable	11 a 15	10	29%
	Sobresaliente	16 a 20	10	29%

Nota: calificación realizada sobre la revisión del contenido de 87 informes de 34 Contralorías Territoriales, vigencias 2020-2022. En esta muestra se incluyó un informe de la vigencia 2023 correspondiente a la contraloría municipal de Palmira. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Calificación del cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0 en los informes del Presupuesto y del Tesoro de Contralorías Territoriales, 2020-2022

	Contralorías Territoriales	Promedio anual de criterios cumplidos*	Nivel de cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0
1	Buenaventura	4	Crítico
2	Nariño	4	Crítico
3	Vaupés	6	Deficiente
4	Arauca	8	Deficiente
5	Caquetá	8	Deficiente
6	Guajira	8	Deficiente
7	Huila	8	Deficiente
8	Valle del Cauca	8	Deficiente
9	Quindío	9	Deficiente
10	Meta	9	Deficiente
11	Sucre	9	Deficiente
12	Cali	10	Deficiente

	Contralorías Territoriales	Promedio anual de criterios cumplidos*	Nivel de cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0
13	Santander	10	Deficiente
14	Vichada	10	Deficiente
15	Bogotá	11	Aceptable
16	Rionegro	11	Aceptable
17	Villavicencio	11	Aceptable
18	Envigado	12	Aceptable
19	Caldas	13	Aceptable
20	Magdalena	13	Aceptable
21	Popayán	13	Aceptable
22	Barranquilla	14	Aceptable
23	Barrancabermeja	14	Aceptable
24	Girón	14	Aceptable
25	Montería	16	Sobresaliente
26	Neiva	16	Sobresaliente
27	Pasto	17	Sobresaliente
28	Atlántico	17	Sobresaliente
29	Guainía	17	Sobresaliente
30	Guaviare	17	Sobresaliente
31	Palmira	17	Sobresaliente
32	Floridablanca	18	Sobresaliente
33	Bucaramanga	18	Sobresaliente
34	Yumbo	18	Sobresaliente

Nota: calificación realizada sobre la revisión del contenido de 87 informes de 34 Contralorías Territoriales, vigencias 2020-2022. En esta muestra se incluyó un informe de la vigencia 2023 correspondiente a la contraloría municipal de Palmira. Fuente: elaboración propia.

Resultados de la calificación de los informes macrofiscales sobre el estado de las finanzas públicas

La calificación de los informes macrofiscales sobre el estado de las finanzas públicas se realizó, también con el dispositivo matricial Tool, que para este tipo de informes macrofiscales se identificó como Tool 2. De las 74 CT de la muestra, dos (6%) se encuentran en el rango crítico, que corresponden a las contralorías distrital de Buenaventura y departamental de Magdalena. Un 53% de las CT se sitúan en el rango deficiente, nueve de las 18 CT que están en este rango son departamentales, ocho municipales y una distrital correspondiente a Santa Marta. Un 41% de las CT, representado por 14 entidades, alcanzó una calificación aceptable, indicando un nivel de cumplimiento satisfactorio; en este grupo hay cuatro contralorías departamentales (Casanare, Boyacá, Santander y Vichada), y el resto, por supuesto, municipales y distritales. Asimismo, ninguna contraloría territorial se clasificó en el nivel sobresaliente. Ver datos agregados en la tabla 4 y detallados en la tabla 5.

Tabla 4. Calificación de los informes macrofiscales del Estado de las Finanzas Públicas

	Nivel de cumplimiento*	Rango	Cantidad CT	Porcentajes
	Crítico	1 a 5	2	6%
	Deficiente	6 a 10	18	53%
	Aceptable	11 a 15	14	41%
	Sobresaliente	16 a 20	0	0%

Nota: calificación realizada sobre la revisión del contenido de 74 informes de 34 Contralorías Territoriales, vigencias 2020-2022. Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Calificación del cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0 en los informes macrofiscales sobre el Estado de las Finanzas Públicas, 2020-2022

No.	Contraloría Territorial	Promedio anual de criterios cumplidos*	Nivel de cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0
1	Magdalena	4	Crítico
2	Buenaventura	5	Crítico
3	Chocó	6	Deficiente
4	Palmira	6	Deficiente
5	Atlántico	7	Deficiente
6	Soledad	7	Deficiente
7	Girón	7	Deficiente
8	Cauca	7	Deficiente
9	Amazonas	7	Deficiente
10	Huila	8	Deficiente
11	San Andrés	8	Deficiente
12	Vaupés	8	Deficiente
13	Manizales	8	Deficiente
14	Santa Marta	8	Deficiente
15	Caquetá	8	Deficiente
16	Itagüí	9	Deficiente
17	Sincelejo	9	Deficiente
18	Soacha	9	Deficiente
19	Arauca	10	Deficiente
20	Pereira	10	Deficiente
21	Casanare	10	Aceptable
22	Armenia	11	Aceptable
23	Bello	11	Aceptable
24	Tunja	11	Aceptable
25	Boyacá	11	Aceptable
26	Bucaramanga	12	Aceptable
27	Cali	12	Aceptable
28	Dosquebradas	12	Aceptable

No.	Contraloría Territorial	Promedio anual de criterios cumplidos*	Nivel de cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0
29	Rionegro	12	Aceptable
30	Floridablanca	13	Aceptable
31	Santander	13	Aceptable
32	Medellín	13	Aceptable
33	Vichada	14	Aceptable
34	Bogotá	15	Aceptable

Nota: calificación realizada sobre la revisión del contenido de los 74 informes correspondientes a 34 Contralorías Territoriales, 2020-2022. Fuente: elaboración propia.

Gráfica 1. Contralorías territoriales por rango de calificación del cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0 en los informes macrofiscales de la cuenta del presupuesto y del tesoro, 2020-2022

Nota: calificación realizada sobre la revisión del contenido de 87 informes correspondientes a 34 Contralorías Territoriales (CT), 2020-2022. Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Contralorías territoriales por rango de calificación del cumplimiento de las GAT V2.1 y V3.0 en los informes macrofiscales del Estado de las finanzas públicas, 2020-2022

Nota: calificación realizada sobre la revisión del contenido de 74 informes correspondientes a 34 Contralorías Territoriales (CT), 2020-2022, con la excepción de un informe de la vigencia 2023 correspondiente a la contraloría municipal de Palmira. Fuente: elaboración propia.

Análisis comparativo de informes macrofiscales del Presupuesto y del tesoro y del Estado de las finanzas públicas

En la lectura y revisión de los informes macrofiscales realizada para la calificación expuesta previamente, se percibió una gran similitud entre los informes presupuestales y de tesorería, y los del estado de las finanzas públicas, llegando incluso a presentar contenidos idénticos⁶. Esta observación motivó la realización de una comparación página por página para identificar y cuantificar estas coincidencias. Es importante destacar que ambos tipos de informes se encontraron únicamente en 17 contralorías territoriales. En otras palabras, solo 17 de las 67 contralorías territoriales tienen disponibles en sus páginas web informes macrofiscales correspondientes a las categorías de presupuestales y tesorería, así como los del estado de las finanzas públicas. Para determinar el grado de similitud en los contenidos de los dos tipos de informes, se procedió a comparar ambos informes en paralelo. A continuación se presentan los resultados de los casos con mayor cantidad de contenido idéntico.

Informes de la Contraloría Departamental de Arauca. Se compararon los informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro con los del Estado de las Finanzas Públicas de la Contraloría Departamental de Arauca correspondientes a las vigencias 2020 y 2022. Los resultados muestran que el informe de Finanzas Públicas está compuesto por el informe del Presupuesto y el Tesoro, además de los apartados de Situación Contable, que promedian 12 páginas para cada entidad descentralizada. En la vigencia 2020, el 54% del contenido del informe presupuestal y tesoral aparece de manera idéntica en el informe de las finanzas públicas. Para la vigencia 2022, este porcentaje aumenta al 77%. Ver tabla 6.

⁶ Los archivos con las comparaciones de cada caso, están disponibles, vía solicitud por correo electrónico.

Informes de la Contraloría Distrital de Cali, vigencia 2022. La comparación entre los informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro y los del Estado de las Finanzas Públicas de la Contraloría Distrital de Cali, correspondientes a la vigencia 2022, revela que la repetición de contenido en los dos informes macrofiscales representa aproximadamente 96 páginas de información, que sería el 56% del informe presupuestal y tesoral, y el 65% del informe de las finanzas públicas. Ver tabla 6.

Informes de la Contraloría Departamental del Caquetá, vigencias 2021 y 2022. Se realizó la comparación de los informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro con los de las Finanzas Públicas de la Contraloría Departamental del Caquetá, de las vigencias 2021 y 2022. Para 2021, se encuentran aproximadamente 44 páginas con el mismo contenido, lo que corresponde al 77% del informe presupuestal y tesoral. En 2022, se revelan alrededor de 40 páginas de contenido idéntico en ambos informes, equivalentes al 93% del informe presupuestal y tesoral. Ver tabla 6.

Informes de la Contraloría Departamental del Huila, vigencias 2021 y 2022. La comparación en paralelo de los informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro con los del Estado de las Finanzas Públicas de la Contraloría Departamental del Huila evidencia contenido idéntico en ambos informes de aproximadamente 60 páginas de los informes de la vigencia 2021, y 66 páginas de los informes de la vigencia 2022. Ver detalles tabla 6.

Informes de la Contraloría Municipal de Rionegro, vigencias 2020, 2021 y 2022. La comparación en paralelo de los informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro, con los del Estado de las Finanzas Públicas de la Contraloría Municipal de Rionegro revela que los informes de la vigencia 2020 tienen aproximadamente 85 páginas con contenido idéntico, lo que representa el 96% del informe presupuestal y tesoral, y el 93% del informe de las finanzas públicas. En los informes de la vigencia 2022 se observa nuevamente un alto porcentaje de contenido idéntico: 92% en los informes del Presupuesto y del Tesoro, y 90% en el informe del Estado de las Finanzas Públicas. Ver tabla 6.

Tabla 6. Síntesis de resultados de la comparación de informes macrofiscales, 2020-2022

	Vigencias	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Contraloría territorial	Informes macrofiscales	Páginas totales	Páginas con contenido idéntico	Páginas totales	Páginas con contenido idéntico	Páginas totales	Páginas con contenido idéntico
Dptal de Arauca	Del Presupuesto y del Tesoro	106	57	nd	nd	127	98
	Del Estado de las Finanzas Públicas	233	57	nd	nd	261	98
Municipal de Cali	Del Presupuesto y del Tesoro	nd	nd	nd	nd	171	96
	Del Estado de las Finanzas Públicas	nd	nd	nd	nd	147	96
Dptal de Caquetá	Del Presupuesto y del Tesoro	nd	nd	57	44	43	40
	Del Estado de las Finanzas Públicas	nd	nd	192	44	225	40
Dptal de	Del Presupuesto y del Tesoro	nd	nd	96	60	104	66

	Vigencias	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Contraloría territorial	Informes macrofiscales	Páginas totales	Páginas con contenido idéntico	Páginas totales	Páginas con contenido idéntico	Páginas totales	Páginas con contenido idéntico
Huila	Del Estado de las Finanzas Públicas	nd	nd	100	60	109	66
Municipal de Rionegro	Del Presupuesto y del Tesoro	88	85	137	10	167	155
	Del Estado de las Finanzas Públicas	91	85	50	10	171	155

Nota: Los archivos con las comparaciones de cada caso, están disponibles a vuelta de correo para los lectores interesados.
Fuente: elaboración propia.

Consolidar: el desafío de las contralorías departamentales

Dado que en la calificación de los informes de las contralorías territoriales se identificó un comportamiento diferente de las contralorías departamentales con respecto a las municipales y distritales (ver gráficas 1 y 2 de la parte inicial de este documento), se procedió a revisar todos los informes macrofiscales descargados de las 32 contralorías departamentales para el periodo 2020 a 2023⁷. El total de informes macrofiscales descargados para el cuatrienio 2020-2023 fue de 882, distribuidos en 848 informes de Presupuesto y del Tesoro, y 34 informes del Estado de las Finanzas Públicas, el detalla por vigencia se presenta en la tabla 7.

Tabla 7. Cantidad de informes macrofiscales de las 32 contralorías departamentales, 2020-2023

Informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro					Informes macrofiscales del Estado de las Finanzas Públicas				
Vigencia	2020	2021	2022	2023	Vigencia	2020	2021	2022	2023
No. de informes	223	266	320	39	No. de informes	10	11	10	3
Total	848				Total	34			

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 8 se muestran las contralorías departamentales que realizaron informes consolidados, exhibiendo el tipo de información que consolidan: de municipios o de entidades descentralizadas. En primer lugar, hay que destacar que sólo 21 de las 32 contralorías departamentales realizan informes consolidados. Las otras contralorías departamentales no hacen informes consolidados, sino individuales para municipios o entidades descentralizadas⁸.

Con respecto a los informes del Presupuesto y del Tesoro:

- Las Contralorías de Boyacá, Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca y Vaupés consolidaron información tanto de municipios como de entidades descentralizadas.
- Las Contralorías de Antioquia y Nariño consolidaron información sólo de municipios, y
- Las Contralorías de Arauca, Caquetá, Meta y Sucre consolidaron sólo información de entidades descentralizadas.

Para los informes del Estado de las Finanzas Públicas:

⁷ Dado que este apartado se desarrolló en el mes de junio de 2024, fue posible hallar informes de la vigencia 2023 porque ya habían sido cargados en las páginas web de las Contralorías Territoriales. Y por esta misma razón el total de informes que se menciona en este apartado supera la cifra de la cantidad de informes con los cuales se realizó la caracterización que se realizó en el mes de marzo.

⁸ No se revisaron informes de las contralorías departamentales de Bolívar, Risaralda y Cartagena porque no se encontraron informes macrofiscales del Presupuesto y del Tesoro, ni de las Finanzas Públicas.

- Las Contralorías de Amazonas, Atlántico, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Huila, Magdalena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Vichada consolidaron información de municipios y entidades descentralizadas
- Las Contralorías de Arauca y Boyacá consolidaron solamente información de entidades descentralizadas.

Tabla 8. Contralorías departamentales que consolidan informes macrofiscales

No.	Contraloría Departamental	Presupuesto y Tesoro		Finanzas Públicas	
		Cantidad de informes consolidados		Cantidad de informes consolidados	
		Municipios	Entidades descentralizadas	Municipios	Entidades descentralizadas
1	Amazonas	0	0	1	1
2	Antioquia	1	0	0	0
3	Arauca	0	1	0	1
4	Atlántico	0	0	1	1
5	Boyacá	1	1	0	1
6	Caquetá	0	1	1	1
7	Casanare	0	0	1	1
8	Cauca	0	0	1	1
9	Chocó	0	0	1	1
10	Cundinamarca	0	0	0	1
11	Guaviare	0	0	1*	0
12	Huila	0	0	1	1
13	Magdalena	0	0	1	1
14	Meta	0	1	0	0
15	Nariño	1	0	0	0
16	Norte de Santander	1	1	0	0
17	Quindío	1	1	0	0
18	San Andrés, Prov.y Sta. C.	0	0	1	1
19	Sucre	0	1	0	0
20	Valle del Cauca	1	1	0	0
21	Vaupés	1	1	0	0
22	Vichada	0	0	1	1
	Suma	7	9	11	13

* La contraloría departamental de Guaviare realizó en el informe del Estado de las Finanzas Públicas (vigencia 2020) consolidado de sus cuatro municipios, es decir del total. Para los demás informes de Auditoría financiera y de gestión y de Finanzas públicas analiza de forma individual el nivel central. Fuente: elaboración propia.

En los informes del Presupuesto y del Tesoro siete (7) contralorías departamentales consolidaron información de municipios y nueve (9) de entidades descentralizadas. Para los informes de Finanzas Públicas, 11 contralorías departamentales consolidaron información de municipios, y 13 de entes descentralizados.

Propuesta de contenido del informe macrofiscal único y calibración de indicadores

Esta investigación plantea la necesidad de que las contralorías territoriales presenten un único informe macrofiscal presupuestal, tesoral y de las finanzas públicas. Este informe debe incluir un conjunto de indicadores que permitan evaluar el desempeño fiscal y presupuestal, la solvencia y la sostenibilidad de la deuda, así como el seguimiento al plan de mejoramiento. En las tablas 9, 10 y 11 se aporta una batería de indicadores, donde además de la fórmula de cálculo y el objetivo, se especifica el riesgo fiscal o financiero a partir del cual la contraloría territorial podría hacer análisis de sus sujetos vigilados.

Tabla 9. Indicadores de desempeño fiscal

	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Objetivo	Riesgo
1	Autofinanciación del funcionamiento	$(\text{Gastos de funcionamiento} / \text{ICLD}^*) \times 100$	Medir la capacidad de la entidad territorial para cubrir el gasto de funcionamiento de la administración central con sus rentas de libre destinación, de acuerdo con los límites de gasto señalados en la Ley 617 de 2000.	Menor capacidad para financiar las inversiones
2	Magnitud de la Deuda	$(\text{Saldo de la deuda} / \text{Ingresos totales}) \times 100$	Medir la capacidad de la entidad territorial para respaldar su endeudamiento con los ingresos que recibe.	Incapacidad para sostener la deuda
3	Dependencia de las transferencias	$(\text{Transferencias del SGP recibidas} / \text{Ingresos totales}) \times 100$	Medir si las transferencias nacionales son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial, se excluyen las regalías y la cofinanciación.	Inviabilidad de la entidad territorial
4	Dependencia de los recursos propios	$(\text{Ingresos tributarios} / \text{Ingresos totales}) \times 100$	Medir el esfuerzo fiscal que hacen las administraciones para financiar su desarrollo con recursos propios.	Desfinanciamiento de la inversión
5	Magnitud de la Inversión	$(\text{Inversión total} / \text{Gasto total}) \times 100$	Cuantificar la magnitud de inversión que ejecuta la entidad territorial con relación con el gasto total.	Aumento de gastos de funcionamiento en detrimento de la inversión
6	Capacidad de ahorro	$(\text{Ahorro corriente} / \text{Ingresos corrientes}) \times 100$	Medir el balance de los ingresos corrientes y del ahorro corriente (diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes). Determina el grado de excedentes generados para financiar inversión, luego de cubrir el funcionamiento, el pago de intereses de la deuda y las erogaciones de la reestructuración del funcionamiento, pasivos y créditos.	Disminución de ahorro en detrimento de la inversión

* ICLD = Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

Fuente: adaptados de BID et al. (2010) y Secretaría Distrital de Hacienda (2017).

Tabla 10. Indicadores de desempeño presupuestal

	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Objetivo	Riesgo
1	Resultado del gasto agregado comparado al presupuesto original aprobado	$(\text{Presupuesto ejecutado de gastos} - \text{Servicio de la deuda}) / (\text{Presupuesto Inicial de gastos} - \text{Servicio de la deuda})$	Identificar posibles desviaciones: ejecuciones o sub ejecuciones del gasto inicial	Pérdida de credibilidad del presupuesto por la subestimación o sobreestimación. Puede conllevar problemas de ejecución presupuestal
2	Composición del resultado del gasto comparado con el	Grado en que la varianza en la composición del gasto primario supere la	Medir la credibilidad de la composición del gasto presupuestado a partir de	Las modificaciones presupuestales que se realizan entre sectores en el transcurso del ejercicio

	presupuesto original aprobado	desviación global del gasto primario. Varianza total en la composición de gasto primario.	las desviaciones entre gasto inicial aprobado y de los compromisos administrativos, que no tengan su explicación en la variación del nivel global del gasto del indicador anterior.	presupuestal son de gran importancia y no se justifican para lograr una gestión expedita del gasto público
3	Resultado de Ingreso agregado comparado con el presupuesto original aprobado	(Ingresos Tributarios + Ingresos No Tributarios) / (Presupuesto Inicial de Ingresos Tributarios + Presupuesto Inicial de Ingresos No Tributarios)	Medir el grado en que el recaudo real de ingresos tributarios permite cubrir las estimaciones que sirvieron para definir las asignaciones de gastos.	Puede conllevar problemas de ejecución presupuestal
4	Porcentaje de ejecución de ingresos	Presupuesto Ejecutado Ingresos / Presupuesto Definitivo	Medir la eficacia de la ejecución real de los ingresos	La sub-ejecución de los ingresos presupuestados puede conllevar problemas de ejecución en el gasto o un déficit
5	Porcentaje de ejecución de gastos	Presupuesto Ejecutado Gastos / Presupuesto Definitivo	Medir la eficacia de la ejecución real de los gastos.	Pérdida de credibilidad del presupuesto generada por sub-ejecución o sobre-ejecución de los gastos

Fuente: adaptados de BID et al. (2010) y Secretaría Distrital de Hacienda (2017).

Tabla 11. Indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda y los pasivos contingentes

	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Objetivo	Riesgo
1	Capacidad de pago de la deuda	Intereses / Ahorro Operacional*	Medir la capacidad de pago mediante la generación de un flujo mínimo de ahorro operacional, que permita cumplir con el servicio de la deuda en todos los años y dejar un remanente para financiar la inversión (art. 1 Ley 358 de 1997)	Insuficiente capacidad de pago de la deuda
2	Sostenibilidad de la Deuda	Superávit primario / Intereses	Medir la capacidad de pago que se tiene para cancelar intereses del servicio de la deuda, mediante la generación de superávit primario	Disminución de la capacidad para sostener la deuda
3	Índice de endeudamiento total	Total Activo / Total Pasivo	Grado de apalancamiento utilizado frente al activo y participación de los acreedores sobre los activos	No contar con recursos para cancelar las obligaciones
4	Superávit Primario**	SP = IC +RC-GF-GI-GOC	Medir el excedente presupuestal del gobierno antes de hacer los pagos del servicio de la deuda	Incapacidad para pagar la deuda
5	Razón de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Medir la capacidad para cubrir las deudas a corto plazo	Falta de liquidez por no contar con recursos para cancelar las obligaciones corrientes a corto plazo

* Ahorro operacional se define como el resultado de restar de los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por las entidades territoriales.

** Se entiende por Superávit Primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes (IC) y los Recursos de Capital (RC) y la suma de los gastos de funcionamiento (GF), los de Inversión (GI) y los gastos de operación comercial (GOC).

Fuente: adaptados de BID et al. (2010) y Secretaría Distrital de Hacienda (2017).

Conclusiones

Esta investigación propone la elaboración de un informe macrofiscal unificado, que integre los actuales informes de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, y del Estado de las Finanzas Públicas, que contenga indicadores de desempeño fiscal, presupuestal y de solvencia, incluyendo la deuda y los pasivos contingentes, además del seguimiento a los planes de mejoramiento. Este estudio propone una batería de indicadores, agrupados en diferentes dimensiones del riesgo fiscal, para ofrecer un marco integral que permita monitorear a las entidades territoriales.

La propuesta de informes macrofiscales enfocados en los riesgos y en el análisis de sus implicaciones está respaldada por el debate de Lemos de la Cruz (2004), quien desde la filosofía de la ciencia con respecto a la teoría de la medición, argumenta que la contabilidad se limita a resolver problemas de clasificación y comparación de hechos de interés, ya que carece de una noción propia de valor. Los conceptos que toma prestados de otras disciplinas no logran proporcionar una metrización adecuada de las cualidades en los objetos de interés contable. El autor pone en cuestión si lo que se realiza en contabilidad es realmente medición, ya que “la medición contable es equivalente o coincide con el procedimiento de valoración contable; la medida es su resultado, es decir, el valor, y la unidad monetaria es la unidad de medición” (Lemos de la Cruz, 2004, p. 15).

Al elaborar un solo documento consolidado, se evita la duplicación de información y se optimizan los recursos y esfuerzos de las contralorías territoriales. Además, se logra un mejor aprovechamiento por parte de los usuarios finales: las asambleas departamentales y los concejos municipales, así como también la ciudadanía en general. Adicionalmente, esto permitirá una mayor comprensión y uso efectivo de la información presentada, mejorando así la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el control fiscal.

1. De los 532 informes macrofiscales descargados de las páginas web de las contralorías territoriales para las vigencias 2020 a 2022, se observa una clara predominancia de los informes relacionados con la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro. El 86% de estos informes corresponden a dicha categoría, mientras que solo un 14% se enfocan en el Estado de las Finanzas Públicas. Este fenómeno subraya la necesidad de normalizar y unificar los informes macrofiscales relacionados con los temas presupuestales, tesorales y de las finanzas públicas. La misma tendencia de predominio de la elaboración y presentación de los informes de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro se encontró en la revisión de los informes de las 32 contralorías departamentales. En la revisión de los informes de las 32 contralorías departamentales, para el cuatrienio 2020-2023 se encontraron 651 informes, de los cuales el 95% son informes de Presupuesto y del Tesoro, y sólo un 5% son informes del Estado de las Finanzas Públicas.
2. El análisis de los informes macrofiscales de las contralorías territoriales evidencian una considerable heterogeneidad en los formatos, nombres y contenidos. Esto dificulta la comparación y el análisis de los informes, tanto por parte de los organismos de control como de la ciudadanía.

3. La calificación de los informes macrofiscales de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro de las vigencias 2020 a 2022, realizada a la luz de 20 criterios extraídos de las GAT V2.1 y V3.0, mostró que un 6% de las contralorías territoriales se ubicó en el nivel crítico, un 35% recibió calificación deficiente, mientras que otro 29% obtuvo calificación aceptable; y otro 29% recibió una calificación sobresaliente.
4. Con respecto a los resultados de la calificación de los informes del Estado de las Finanzas Públicas, sobre la base de 20 criterios extraídos de las GAT V2.1 y V3.0, reveló que un 6% de las contralorías territoriales se ubicaron en un nivel crítico, un 53% se situó en el nivel deficiente, un 41% alcanzó una calificación aceptable. Y ninguna contraloría territorial se clasificó en el nivel sobresaliente.
5. La comparación en paralelo de los informes reveló que existe un alto grado de similitud de contenidos entre los informes de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro y los del Estado de las Finanzas Públicas. Esta duplicación de información sugiere la necesidad de consolidar ambos tipos de informes en un solo documento comprensivo.
6. La revisión de 882 informes de las 32 contralorías departamentales, correspondientes al período 2020-2023, revela que pocas contralorías elaboran informes consolidados. En los informes del Presupuesto y del Tesoro, solo siete contralorías departamentales consolidaron información de municipios y nueve de entes descentralizados. Para los informes de Finanzas Públicas, once contralorías departamentales consolidaron información de municipios y trece de entidades descentralizados. Esta evidencia muestra la necesidad de desarrollar metodologías para la consolidación en los informes macrofiscales. Una manera de abordar este desafío podría ser mediante la regionalización del control fiscal, tomando el ejemplo de la contraloría departamental de Antioquia, la cual presenta informes consolidados por regiones.

Recomendaciones

Para SINACOF. Se recomienda la normalización en un único informe macrofiscal sobre los temas presupuestales, tesorerías y de las finanzas públicas. Se sugiere, entonces, revisar y actualizar el marco normativo vigente para incorporar la obligatoriedad de la presentación de informes unificados y estandarizados, así como la publicación de estos en las páginas web de las contralorías.

Para SINACOF. En línea con lo anterior, se debería ajustar la Guía de Auditoría Territorial (GAT), además de proporcionar capacitación y asesoramiento técnico continuo a las contralorías territoriales para asegurar el cumplimiento de los criterios de las GAT y la mejora en la calidad de los informes.

Para SINACOF y equipo responsables de la GAT. Desarrollar metodologías que faciliten la consolidación de información, tanto de municipios como de entidades descentralizadas y asimiladas; de manera que se brinde una visión completa y precisa de la gestión fiscal a nivel departamental y municipal.

Para la AGR. Se recomienda que el Índice Auditec (Ramírez et al., 2024), calculado por la AGR, en el ítem sobre Informes macrofiscales, tenga en cuenta el contenido de los informes macrofiscales, los cuales deben contener los 12 criterios propuestos en esta investigación.

Referencias

- BID, DNP, Prodev y Gobernación de Antioquia (2010). *Gestión para resultados*. Cartilla 6: Indicadores de Riesgo Fiscal.
- Giraldo, C. (2000). *Economía política de las Finanzas Públicas en América Latina*. CINAP - ESAP. Bogotá. Mimeo
- Gómez Buitrago, J. (2017). Control Fiscal. En *Gerencia pública y control fiscal*, (pp. 127-173), 2ª ed., Colección Textos de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
- González, J. I., Villamil, J. y Sáenz, J. E. (2023). *Macroeconomía en contexto*. Universidad Externado de Colombia.
- Lemos de la Cruz, J. E. (2004). La contabilidad un saber sin medición. *Cuadernos de Administración*, vol. 31, junio. Universidad del Valle, pp. 10-27.
- Maskin, E. (2008). Diseño de mecanismos: cómo implementar objetivos sociales. *Revista de Economía Política de Buenos Aires*, 3-4(2).
<https://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/246/438>
- Molina, A., García, D., Atehortúa, W., & otros. (2021). Metodología para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Medellín. *Control Visible*, 1(2), 33-55.
<https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.8>
- Monroy, C. (2022). Contratación pública: los contratos de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad. *Control Visible*, 2(1), 22-40.
<https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.19>
- Ramírez, R., Monroy, C., Ospino, L., Spell, J., Alvarado, M., Rincón, B., & Casas, Z. (2024). La metodología del AuditeCT y su uso en la mejora continua de las contralorías territoriales de Colombia. Necesidades y posibilidades de ajuste. (2024). *Control Visible*, 4(4), 71-91.
<https://doi.org/10.70254/controlvisible.2024.4.51>
- República de Colombia. (1993). Ley 42 de 1993. “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”.
- República de Colombia. (1994). Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
- República de Colombia. (1996). Decreto 111 de 1996. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.
- República de Colombia. (1996). Decreto 2260 de 1996. “Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996”.
- República de Colombia. (1996). Decreto 568 de 1996 reglamentario de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995.
- República de Colombia. (2000). Decreto Ley 272 de 2000. “Por el cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República”.
- República de Colombia. (2020). Decreto Ley 403 de 2020. “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.

- República de Colombia. Ley 617 de 2000. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
- República de Colombia. Ley 819 de 2003. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.”
- Secretaría Distrital de Hacienda. (2017). *Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital*. Resolución SDH No. 191 de septiembre 22, Dirección Distrital de Presupuesto, Bogotá DC.
- SINACOF (2020, noviembre). Guía de Auditoría Territorial - GAT 2.1. Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, y Auditoría General de la República.
- SINACOF (2022, octubre). Guía de Auditoría Territorial – GAT 3.0. Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, y Auditoría General de la República.
- SINACOF (2024, marzo). Guía de Auditoría Territorial – GAT 4.0. Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, y Auditoría General de la República.
- Toscano, M. G. (2024). Adhesión del régimen de vigilancia y control fiscal a los principios de gestión y gerencia pública en el marco constitucional colombiano. *Control Visible*, 4, 57-70. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2024.4.47>